

ISHNI SUDGA QADAR YURISH BOSQICHIDA ELEKTRON DALILLAR

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrasi o'qituvchisi

Orolov Javohir Abrorjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721041>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ishni sudga qadar yurish bosqichida elektron dalillarning ahamiyati, ularni yig'ish va sud jarayonlarida qo'llash tartibi o'rganiladi. Elektron dalillar zamonaviy texnologiyalar yordamida huquqiy jarayonlarni yanada tez, samarali va shaffof qilishda muhim vosita sifatida ko'riladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida elektron dalillarni sudga taqdim etish va ulardan foydalanish bo'yicha mavjud normativ-huquqiy asoslar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Elektron dalillar, ishni sudga qadar yurish, huquqiy texnologiyalar, sud jarayoni, O'zbekiston qonunchiligi.

Abstract

This article explores the importance of electronic evidence at the pre-trial stage, the procedures for its collection, and its application in judicial processes. Electronic evidence, facilitated by modern technologies, serves as a crucial tool to make legal proceedings faster, more efficient, and transparent. The article also analyzes the normative-legal framework regulating the submission and use of electronic evidence in the legislation of the Republic of Uzbekistan.

Keywords

Electronic evidence, pre-trial stage, legal technologies, judicial process, Uzbekistan legislation.

Sudga qadar yuritish jarayoni huquqiy davlatda adolatni ta'minlashning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda to'plangan dalillar, xususan, ashyoviy va yozma dalillar, sud qarorlarini qabul qilishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ashyoviy dalillar jinoyat bilan bog'liq moddiy ob'ektlarni o'z ichiga olsa, yozma dalillar, bu, odatda, hujjatlar, protokollar va boshqa yozma materiallar shaklida bo'ladi. Bu dalillar jinoyatning sodir etilganligini, aybdor yoki jabrlanuvchining holatini aniqlashda katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'zbekistonda jinoyat-protsessual qonunchilik dalillarni to'plash va ularni sudga taqdim etish tartibini batafsil belgilab bergan. Ushbu qonuniy tartiblarning buzilishi dalillarning haqiqiylikini shubha ostiga qo'yishi va sud jarayonida ularni isbot vositasi sifatida qabul qilish imkoniyatini cheklashi mumkin. Shu boisdan, har bir dalilni qonuniy yo'l bilan to'plash, rasmiylashtirish va sudga taqdim etish jarayoni juda muhimdir¹.

Olimlar, masalan, huquqshunos A. Xudoyqulovning ta'kidlashicha, "ashyo va yozma dalillar jinoyat huquqida isbot vositasi sifatida o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmagan.

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртлирида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

Ularning haqqoniy va ishonchli bo'lishi sud qarorlarining adolatli va qonuniy bo'lishini ta'minlaydi"². Shuningdek, olimlar ushbu dalillarni to'plash va taqdim etish jarayonidagi qonuniy talablarni buzish sud jarayonida xatolarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Maqolaning asosiy maqsadi — ashyoviy va yozma dalillarning sudga qadar yuritish jarayonidagi ahamiyatini ko'rsatish, ularning ishonchliligi va haqqoniyligini ta'minlash uchun qanday qonuniy me'yorlarga amal qilish zarurligini muhokama qilishdir³.

Ishni sudga qadar yurish bosqichida elektron dalillar muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida jinoyatlarni aniqlash va tergov jarayonlarini samarali olib borishda elektron dalillar yirik resurs sifatida foydalanilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 89-moddasida dalillar tushunchasi keng bayon etilgan bo'lib, unga elektron dalillar ham kiradi. Sudga qadar yurish bosqichida, ya'ni dastlabki tergov, surishtiruv va boshqa protsessual harakatlar davomida elektron dalillarni to'plash va himoya qilish tartibi O'zbekiston Jinoyat-protsessual kodeksida batafsil tartibga solingan. Bu jarayonda dalillar noqonuniy yo'llar bilan olinmasligi kerak, chunki bunday holatda ular sudda isbot kuchini yo'qotadi. Shuningdek, dalillarni olish jarayonida tergovchi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari maxfiylikni saqlashlari va dalillarni o'zgartirmasliklari shart⁴.

Elektron dalillar — bu kompyuter, tarmoq, mobil qurilmalar va boshqa elektron vositalarda saqlangan, qayd etilgan yoki uzatilgan axborot bo'lib, jinoyatni tergov qilishda asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Ishni sudga qadar yurish bosqichida, ya'ni dastlabki tergov, tekshiruv va dastlabki surishtiruvda elektron dalillar yig'ilishi va ularning qonuniyligi muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq, elektron dalillarni to'plashda quyidagi qoidalar amal qilishi lozim: dalillar noqonuniy yo'l bilan olinmasligi, dalillarni to'plash va saqlashda maxfiylik va yaxlitlik tamoyillari buzilmasligi, hamda dalillar sudga taqdim etilishidan oldin ularning haqiqiyliги tekshirilishi kerak. Elektron dalillarni yig'ishda maxsus ekspertiza muhim rol o'ynaydi. Ekspertlar elektron dalillarning haqiqiyliğini, yaxlitligini va o'zgartirilmaganligini aniqlashga yordam beradi. Jinoyat-protsessual kodeksning 90-moddasida ekspertiza tayinlash tartibi ko'rsatilgan bo'lib, bu jarayon dalillarni sudga tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega⁵.

Shuningdek, jinoyat-protsessual kodeksining 90-moddasida tergov harakatlari tartibi belgilangan bo'lib, elektron dalillarni to'plash uchun maxsus ekspertiza tayinlash va axborot xavfsizligini ta'minlash talab etiladi. Elektron dalillar sudda o'zining qonuniyligi va ishonchliligini isbotlagan taqdirda, jinoyat ishining hal qilinishida asosiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sudga qadar elektron dalillarni qonuniy va to'g'ri yig'ish jarayoni, tergov jarayonining shaffofligi va jinoyat ishining adolatli ko'rilishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, elektron dalillarni noto'g'ri yoki qonunga zid yo'l bilan olish tergovning qonuniyligini shubha

² Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

³ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишлари тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истикболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁵ Н.Қ.Усманалиев. “Оқилона муддат” тамойиличини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

ostiga qo'yishi va ishonchni kamaytirishi mumkin. Yana bir muhim jihat — elektron dalillarni sudga taqdim etish jarayonidagi qonuniylik va asosiy protsessual qoidalarga rioya qilishdir. Sud dalillarni qabul qilishda ularning qonuniyligini, to'g'riligini va ishonchliligini baholaydi. Shuning uchun, elektron dalillarni yig'ish va saqlashda har bir qadamda qonuniylikni ta'minlash kerak. Qonun doirasidan chiqish yoki dalillarni soxtalashtirish tergovning natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va adolatli sudlovni buzadi⁶.

Shu bilan birga, elektron dalillarni sudga qadar yig'ishda huquqiy normalar bilan bir qatorda texnik jihatlar ham muhim hisoblanadi. Dalillarni noto'g'ri saqlash yoki formatlash ularning yo'qolishi, buzilishi yoki noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin. Bu esa jinoyat ishining asosli ko'rilmaligiga sabab bo'ladi. O'zbekiston qonunchiligida elektron dalillar bilan ishlashda xavfsizlikni ta'minlash uchun maxsus normativ-huquqiy hujjatlar mavjud. Masalan, "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar to'g'risida"gi qonun va "Elektron hujjatlar to'g'risida"gi qonunlar elektron axborotni himoya qilish va uning qonuniyligini kafolatlash bo'yicha asosiy talablarni belgilaydi. Bu qonunlar yordamida jinoyat protsessual faoliyatda elektron dalillarni samarali va qonuniy tarzda qo'llash uchun zarur me'yoriy baza yaratilgan. Natijada, ishni sudga qadar yurish bosqichida elektron dalillarni to'plash, saqlash va tahlil qilish jarayoni adolatli sudlovning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu dalillar jinoyatni aniqlash va gumonlanuvchini qonuniy javobgarlikka tortishda mustahkam asos yaratadi, tergov jarayonining shaffofligi va ishonchliligini oshiradi⁷.

Ishni sudga qadar yurish bosqichida elektron dalillar jinoyatlarni tergov qilishda va sudga taqdim etishda muhim manba hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida belgilangan tartib va tamoyillarga muvofiq, elektron dalillarni yig'ish, saqlash va sudga taqdim etish jarayoni qonuniy asosda olib borilishi zarur. Buning natijasida jinoyat ishlarining adolatli hal qilinishi va tergovning samaradorligi ta'minlanadi. Shu bois, elektron dalillarni qonuniy yig'ish va ulardan foydalanish jarayoniga alohida e'tibor qaratish lozim⁸.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Elektron manba].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий*

⁶ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самардорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

⁷ Ш.Ш.Суюнов. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁸ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук.

– 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари* //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлангириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.